

ekanligi aniqlandi. Tahlillar natijasiga ko‘ra qor ko‘chkilari, asosan, yanvar-mart oylarida sodir bo‘lgan bo‘lib, hodisalarning maksimal faolligi fevral oyiga to‘g‘ri kelgan. Qor ko‘chkilari bilan bog‘liq tadqiqotlarda geomorfologik va iqlimiy omillarni tahlil qilish qor ko‘chkisi xavfini oldindan aniqlay olish va xavfni kamaytirishda eng samarali usullardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev S., Yusupov F. Tog‘li hududlarda xavfli geomorfologik jarayonlar va qor ko‘chkilari monitoringi. – Toshkent: Fan, 2020. – 198 b.
2. McClung D., Schaerer P. The Avalanche Handbook. – Seattle: The Mountaineers Books, 2006. – 342 p.
3. Louchet F. Snow Avalanches. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 280 p.
4. Божинский Н.А., Лосев К.С. Основы лавиноведения. – Л.: Гидрометеиздат, 1987. – 280 с.
5. Рихтер Г.Д. Снежный покров, его формирование и свойства. – М.: Наука, 1954. – 120 с.
6. O‘zbekiston Milliy atlas, I jild, 167-bet, Toshkent, 2020.
7. www.wikipedia

Ахмуратова Б.Х.¹, Ачилов Ж.Ў.¹, Холматжанов Б.М.^{1,2}

^{1,2}Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, ²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234192>

КЁППЕН-ГЕЙГЕР ТАСНИФИ БУЙИЧА ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИҚЛИМ ЗОНАЛАРИНИНГ КЎП ЙИЛЛИК ДИНАМИКАСИ

Аннотация. Мазкур мақолада Жиззах вилояти ҳудудида иқлим зоналарининг кўп йиллик динамикаси Кёппен–Гейгер иқлим таснифи асосида таҳлил қилинган. Тадқиқотда 1901–2020 йиллар оралигидаги маълумотлардан фойдаланилиб, иқлим турларининг ҳудудий тақсимланиши ва вақт давомидаги ўзгариш тенденциялари ўрганилган. Натижаларга кўра, қуруқ ва иссиқ ёзли мўътадил (Csa) иқлим зонасининг майдони кенгайиб, нисбатан намроқ иқлим типлари қисқаргани аниқланган. Бу эса глобал иқлим ўзгариши жараёнларининг ҳудудий ифодаси сифатида баҳоланади.

Калит сўзлар. Жиззах вилояти, иқлим ўзгариши, Кёппен–Гейгер таснифи, қуруқ чалачўл иқлими, чўл иқлими, метеорологик маълумотлар, динамика.

Ахмуратова Б.Х.¹, Ачилов Ж.У.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЁППЕНА–ГЕЙГЕРА

Аннотация. В данной статье проанализирована многолетняя динамика климатических зон на территории Джизакской области на основе классификации климата Кёппена–Гейгера. В исследовании использованы данные за период 1901–2020 гг., на основе которых изучены пространственное распределение климатических типов и тенденции их изменений во времени. По результатам установлено расширение площади умеренно тёплого климата с сухим жарким летом (Csa), в то время как площади относительно более влажных климатических типов сократились. Это рассматривается как региональное проявление процессов глобального изменения климата.

Ключевые слова: Джизакская область, изменение климата, классификация Кёппена–Гейгера, полусухой климат, пустынный климат, метеорологические данные, динамика.

Akhmuratova B.X.¹, Achilov J.U.¹, Holmatjanov B.M.^{1,2}

^{1,2}Hydro-meteorological Research Institut, Tashkent, Uzbekistan,

²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

LONG-TERM DYNAMICS OF CLIMATE ZONES IN JIZZAKH REGION ACCORDING TO THE KÖPPEN–GEIGER CLASSIFICATION

Abstract. This article analyzes the long-term dynamics of climate zones in the Jizzakh region based on the Köppen–Geiger climate classification. The study uses data for the period 1901–2020 to examine the spatial distribution of climate types and their temporal trends. The results indicate an expansion of the warm temperate climate with dry hot summers (Csa), while relatively more humid climate types have decreased in area. This is interpreted as a regional manifestation of global climate change processes.

Keywords: Jizzakh region, climate change, Köppen–Geiger classification, semi-arid climate, desert climate, meteorological data, dynamics.

Кириш. Глобал иқлим ўзгариши шароитида унинг ҳудудий хусусиятларини илмий асосда баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Иқлимни тизимли таҳлил қилишда Кёппен–Гейгер иқлим таснифи кенг қўлланиладиган универсал усуллардан бири ҳисобланади [1]. Ушбу тасниф Владимир Кёппен томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, кейинчалик Рудольф Гейгер томонидан такомиллаштирилган [5, 7]. Мазкур тасниф иқлимни ҳарорат ва ёгингарчилик кўрсаткичлари асосида бешта асосий гуруҳга (А–Е) ажратиш имконини беради ҳамда уларни бир қатор белгилар воситасида янада аниқлаштирувчи индикаторлар орқали ҳудудий фарқларни кўрсатади (1-жадвал). Шу жиҳатдан, у иқлим зоналарининг макон ва вақт бўйича ўзгаришини таҳлил қилишда самарали илмий асос бўлиб хизмат қилади.

1-жадвал

Кёппен–Гейгер иқлим таснифи ва унинг асосий мезонлари

Гуруҳ	Белги	Иқлим тури	Илмий мезон (шартлар)	Қисқача тавсиф
А	Af	Экваториал	$T \geq 18^{\circ}\text{C}$; ёгин ≥ 60 мм ҳар ой	Доимий нам, ўрмонлар
	Am	Муссон	$T \geq 18^{\circ}\text{C}$; қисқа қуруқ мавсум	Ёзда кучли ёмғир
	Aw/As	Саванна	$T \geq 18^{\circ}\text{C}$; қуруқ мавсум бор	Нам ва қуруқ фасл
В	BW	Чўл	$P < 0.5 \cdot P_{th}$	Жуда қуруқ
	BS	Чала чўл	$0.5 \cdot P_{th} < P < P_{th}$	Кам ёгин
	h/k	Иссик/совуқ	$T \geq 18^{\circ}\text{C} / < 18^{\circ}\text{C}$	Ҳароратга қараб
С	Cf	Нам мўътадил	$-3^{\circ}\text{C} < T_{min} < 18^{\circ}\text{C}$	Йил бўйи нам
	Cs	Ўрта ер денгизи	Ёз қуруқ	Қиш ёмғирли
	Cw	Қиш қуруқ	Ёз нам	Муссон таъсири
D	Df	Континентал нам	$T_{min} \leq -3^{\circ}\text{C}$	Қиш совуқ
	Dw	Қиш қуруқ	Ёз нам	Континентал
	Ds	Ёз қуруқ	Кам учрайди	
Е	ET	Тундра	$T_{max} < 10^{\circ}\text{C}$	Мох, лишайник
	EF	Музлик	$T_{max} < 0^{\circ}\text{C}$	Абадий муз
Қўшимча аниқлаштирувчи ҳарфлар				
	Белги	Маъно	Белги	Маъно
	f	йил бўйи нам	a	ёз иссиқ
	s	ёз қуруқ	b	ёз илиқ
	w	қиш қуруқ	c/d	ёз салқин / жуда совуқ қиш

**Изоҳ.* Бу ерда T – ўртача ойлик ҳарорат ($^{\circ}\text{C}$), T_{min} – энг совуқ ой ҳарорати, T_{max} – энг иссиқ ой ҳарорати, P – йиллик ёгингарчилик (мм), P_{th} – қуруқлик чегараси бўлиб, у ҳарорат ва ёгингарчиликнинг мавсумий тақсимотида боғлиқ ҳолда аниқланади.

Жиззах вилояти каби қуруқчиликка мойил ҳудудларда мазкур тасниф асосида иқлим зоналарининг кўп йиллик динамикасини ўрганиш, иқлим ўзгаришининг ҳудудий намоён бўлишини аниқлаш ва келгуси тенденцияларни баҳолаш имконини беради.

Сўнгги ўн йилликларда глобал иқлим ўзгариши жараёнлари дунё миқёсида табиий тизимларга сезиларли таъсир кўрсатмоқда [2, 3]. Марказий Осиё, хусусан, Жиззах вилояти ҳудуди қуруқчиликка мойил бўлган минтақа сифатида ушбу жараёнларга жуда сезгир ҳисобланади [3, 6, 8]. Шу боис, иқлим зоналарининг вақт давомидаги ўзгаришини ўрганиш

илмий ва амалий жиҳатдан муҳимдир. Кёппен–Гейгер таснифи иқлимни ҳарорат ва ёғингарчилик кўрсаткичлари асосида зоналарга ажратиш имконини берувчи энг кенг тарқалган усуллардан бири ҳисобланади [4].

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Жиззах вилояти худуди танланган бўлиб, у Ўзбекистоннинг марказий қисмида жойлашган ва табиий-географик шароитларининг хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Худудда текислик, тоғолди ва тоғли ландшафтларнинг мавжудлиги иқлим кўрсаткичларининг ҳудудий тафовутларини юзага келтиради. Шунингдек, вилоят курғоқчил ва ярим курғоқчил зоналар чегарасида жойлашгани сабабли иқлим ўзгаришига сезгир ҳисобланади. Таҳлил учун 1901–1930 йй., 1931-1960 йй., 1961-1990 йй. ва 1991-2020 йй. иқлимий даврлари давомидаги иқлим зоналарининг динамикаси киёсий ўрганилди.

Тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилди: Arc-GIS дастурида растр-пиксел усули. Бу усул иқлим ўзгаришининг макон бўйича намоён бўлишини визуал баҳолаш имконини беради; Кёппен–Гейгер иқлим таснифи асосида баҳоланди. Ушбу тасниф ҳарорат ва ёғингарчилик кўрсаткичлари орқали иқлим зоналарини аниқлаш имконини беради; Иқлимий даврлар ўртасидаги фарқларнинг киёсий таҳлили. Бу орқали иқлим зоналарининг силжиши ва трансформациясининг аниқ рақамларда ифодаланган майдон ўзгариши кийматлари аниқланди.

Шунингдек, Жиззах вилояти худудида ўрта (2041-2070 йй.) ва узоқ (2071-2099 йй.) истиқболда иқлим зоналарининг майдон ўзгаришлари оптимистик (SSP1-1.9), инерцион (SSP2-4.5) ва пессимистик (SSP5-8.5) сценарийлар асосида таҳлил этилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги ва ишончилиги. Тадқиқотда замонавий иқлим маълумотлари ва халқаро тасниф тизимларидан фойдаланилиши натижаларнинг ишончилигини таъминлайди.

1901-1930 йиллар даври. Бу даврда Жиззах вилоятида асосан қуйидаги иқлим зоналари кузатилган. BSk – қуруқ ва совуқ чала чўл иқлим зонаси вилоятнинг шимолий ва марказий худудларидаги энг катта майдонни эгаллаб, қарийб 12183 км² ни ташкил этган (вилоят умумий худудининг 58% қисми) (1-а расм). Csa – ёзи қуруқ ва иссиқ мўътадил иқлим зонаси, асосан вилоятнинг марказий худудларида тарқалган бўлиб, майдони 1638 км² ёки вилоят умумий майдонининг қарийб 8% қисмини эгаллаган. Dsa – ёзи қуруқ ва иссиқ (континентал) иқлим зонаси вилоятнинг жануби-ғарбий ва жанубий худудларида жойлашиб, майдони вилоят умумий майдонининг тахминан 21% ни ташкил этган (4377,7 км²). Dsb – ёзи қуруқ ва илиқ (континентал) иқлим зонаси вилоят худудининг 2198,8 км² ёки 10,5% майдонини эгаллаган. Ушбу иқлим тури зонаси вилоятнинг жануби-ғарбий ва Dsa га нисбатан бирмунча жануброқ қисмларида тарқалган. Dsc – ёзи қуруқ ва салқин (континентал) иқлим зонаси вилоят худудининг тоғли қисмида жойлашиб, майдони 562,3 км² га тенг. Бу умумий майдонга нисбатан 2,68% ни ташкил этган. ET – қутбий тундра иқлим зонаси вилоят жанубида – энг баланд тоғ минтақасида жойлашиб, майдон жиҳатидан энг кичик иқлим зонаси ҳисобланади. Унинг майдони 15,3 км² бўлиб, бу вилоят умумий майдонининг атиги 0,07% қисмини ташкил қилган.

1931-1960 йиллар даври. Кейинги давр таҳлили қуйидаги ўзгаришларни кўрсатди. BWk – қуруқ ва совуқ чўл иқлим зонаси аввалги иқлимий даврда кузатилмай, у 3,2 км² майдонни эгаллаган (1-б расм). Бу майдонга умумийга нисбатан 0,02% ни ташкил этади. BSk – қуруқ ва совуқ чала чўл иқлим зонасининг майдони олдинги иқлимий даврга нисбатан сезиларли камайган: $\Delta = -2775,7$ км² ёки -13,23%. Аввалги 30 йилликда 58,08% худудни эгаллаган бу зона майдони қаралаётган даврга келиб 44,85% гача камайган. Csa – ёзи қуруқ ва иссиқ мўътадил иқлим зонасининг майдони бу 30 йилликда умумийга нисбатан 7,81% дан 19,47% гача ортган. Dsa – ёзи қуруқ ва иссиқ (континентал) иқлим зонаси эгаллаган майдон аввалги иқлимий даврдагига нисбатан 337 км² га ортган. Dsb – ёзи қуруқ ва илиқ (континентал) иқлим зонасининг майдони ҳам бироз кенгайган: $\Delta = 3,2$ км². Dsc – ёзи қуруқ ва салқин (континентал) иқлим ва ET – қутбий тундра иқлим зоналарининг майдонлари аксинча, қисқарган: мос равишда $\Delta = -13,4$ км² ва $\Delta = -0,6$ км².

1961-1990 йиллар даври. Ушбу иқлимий даврга келиб, олдинги иқлимий даврдан фарқли BWk – қуруқ ва совуқ чўл иқлим зонаси кузатилмаган (1-в расм). BSk – қуруқ ва совуқ чала чўл иқлим зонасининг майдони аввалги 30 йилликка нисбатан 7,62% га ортган. Csa – иссиқ ва қуруқ ёзли мўътадил иқлим зонаси майдони эса аксинча, бу даврга келиб қисқарган: $\Delta = -509,3$

км². Dsa – иссиқ ва қуруқ ёзли (континентал) иқлим, Dsb – илиқ ва қуруқ ёзли (континентал) иқлим, Dsc – салқин ва қуруқ ёзли (континентал) иқлим ва ET – тундра иқлим зоналари майдонлари ҳам мос равишда $\Delta=-933,1$ км², $\Delta=-103,4$ км², $\Delta=-46,6$ км² ва $\Delta=-1,9$ км² га қисқарган.

1-расм. Кёппен-Гейгер таснифи асосида Жиззах вилояти ҳудуди бўйича 1901-1930 йй. (а), 1931-1960 йй. (б), 1961-1990 йй. (в) ва 1991-2020 йй. (з) иқлим даврлари учун иқлим турлари майдонларининг ўзгариш хариталари

1991-2020 йиллар даври. Ушбу даврда BSk ва Csa иқлим зоналаридан ташқари барча иқлим зоналари майдон жиҳатдан қисқарган (1-з расм). BSk – қуруқ ва совуқ чала чўл иқлим зонаси $\Delta=125,1$ км², Csa – иссиқ ва қуруқ ёзли мўътадил иқлим зонаси $\Delta=2742,55$ км², Dsa – иссиқ ва қуруқ ёзли (континентал) иқлим $\Delta=-2641,71$ км², Dsb – илиқ ва қуруқ ёзли (континентал) иқлим зонаси $\Delta=-104,67$ км², Dsc – салқин ва қуруқ ёзли (континентал) иқлим зонаси $\Delta=-116,16$ км² ва ET – тундра иқлим зонаси $\Delta=-5,11$ км² га қисқарган.

Иқлим зоналарининг ўзгариши. Тарихий даврда вилоят ҳудудида иқлим зоналарининг ўзгариши таҳлили кўрсатадики, барча ўтган иқлимий даврлар мобайнида совуқ хусусиятга эга бўлган иқлим зоналарининг майдонлари йилдан йилга қисқарган ёки иссиқ субтипларга трансформацияланган. 1901-1930 йй. даврига нисбатан 1991-2020 йй. иқлимий даврида Csa иқлим зонасидан ташқари, барча BSk, Dsa, Dsb, Dsc, ET каби иқлим зоналарининг майдонлари сезиларли камайган. Иқлим зоналари майдонларининг ўзгаришини акс эттирувчи маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

Шунингдек, 2041-2070 йй. ва 2071-2099 йй. иқлимий даврлари учун оптимистик, инерцион ва пессимистик сценарийлар асосида Жиззах вилоятида иқлим зоналарининг ўзгариши миқдорий ҳисобланди (3-жадвал) ҳамда трансформацияси карталари тузилди (2-расм).

2-жадвал

Кёппен-Гейгер таснифи асосида Жиззах вилояти ҳудуди бўйича турли иқлим даврлари учун иқлим турларининг ҳисобланган майдонлари ва майдон ўзгаришининг мутлақ ва нисбий қийматлари

Иқлим тури	1901-1930 йй. майдон, км ²	Майдон улуши, %	Δ, км ²	Δ, %	1961-1990 йй. майдон, км ²	Майдон улуши, %	Δ, км ²	Δ, %	1991-2020 йй. майдон, км ²	Майдон улуши, %	Δ, км ²	Δ, %	Δ, км ² (1901-1930/1991-2020)	Δ, %
BWk	0,0	0,00	3,2	0,02	0,0	0,00	-	-	0,0	0,00	-	-	-	-
BSk	12182,9	58,08	9407,1	44,85	-2775,7	-13,23	1597,5	7,62	11129,8	53,06	125,1	0,60	-1053,1	-5,02
Csa	1638,4	7,81	4084,8	19,47	2446,4	11,66	-509,3	-2,43	6318,0	30,12	2742,6	13,08	4679,6	22,31
Dsa	4377,7	20,87	4714,7	22,48	337,0	1,61	3781,6	18,03	1139,9	5,43	-2641,7	-12,59	-3237,8	-15,44
Dsb	2198,8	10,48	2202,0	10,50	3,2	0,02	-103,4	-0,49	1993,9	9,51	-104,7	-0,50	-204,9	-0,98
Dsc	562,3	2,68	548,9	2,62	-13,4	-0,06	502,3	2,39	386,1	1,84	-116,2	-0,55	-176,2	-0,84
ET	15,3	0,07	14,7	0,07	-0,6	0,00	-1,9	-0,01	7,7	0,04	-5,1	-0,02	-7,7	-0,04
Жами	20975,4	100,00	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100		

3-жадвал

Кёппен-Гейгер таснифи асосида Жиззах вилояти ҳудуди бўйича 2041-2070 йй. ва 2071-2099 йй. иқлимий даврларида иқлим зоналарининг оптимистик, инерцион ва пессимистик сценарийлар асосида ҳисобланган майдонлари ва майдон ўзгаришининг мутлақ ва нисбий қийматлари (1991-2020 йй. иқлим даврига нисбатан)

Иқлим тури	Оптимистик сценарий			Инерцион сценарий			2041-2070 йй.			Пессимистик сценарий			%	Δ, км ²	Δ, %	
	Мутлақ	Нисбий	Δ, км ²	Мутлақ	Нисбий	Δ, км ²	Мутлақ	Нисбий	Δ, км ²	Мутлақ	Нисбий	Δ, км ²				
BSh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4691,1	22,36	4691,1	22,36
BSk	11704,8	55,80	575,1	2,74	11605,3	55,33	475,5	2,27	6383,1	30,43	4746,7	22,63	6383,1	30,43	-4746,7	-22,63
Csa	6770,5	32,28	452,5	2,16	7262,6	34,62	944,6	4,50	8082,8	38,53	1764,8	8,41	8082,8	38,53	1764,8	8,41
Dsa	1041,6	4,97	-98,3	-0,47	868,7	4,14	-271,3	-1,29	842,5	4,02	-297,4	-1,42	842,5	4,02	-297,4	-1,42
Dsb	1271,4	6,06	-722,5	-3,44	1139,9	5,43	-854,0	-4,07	928,7	4,43	-1065,2	-5,08	928,7	4,43	-1065,2	-5,08
Dsc	186,4	0,89	-199,8	-0,95	98,9	0,47	-287,2	-1,37	47,2	0,23	-338,9	-1,62	47,2	0,23	-338,9	-1,62
ET	0,6	0,00	-7,0	-0,03	0,0	0,00	-7,7	-0,04	0,0	0,00	-7,7	-0,04	0,0	0,00	-7,7	-0,04
Жами	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100		
BSh	-	-	-	-	3275,5	15,62	3275,5	15,62	12311,8	58,70	12311,8	58,70	12311,8	58,70	12311,8	58,70
BSk	11451,4	54,59	321,7	1,53	8681,4	41,39	-2448,3	-11,67	1026,9	4,90	-10102,8	-48,17	1026,9	4,90	-10102,8	-48,17
Csa	6663,3	31,77	345,3	1,65	7227,5	34,46	909,5	4,34	6540,8	31,18	222,7	1,06	6540,8	31,18	222,7	1,06
Dsa	1346,7	6,42	206,8	0,99	779,3	3,72	-360,6	-1,72	592,3	2,82	-547,6	-2,61	592,3	2,82	-547,6	-2,61
Dsb	1300,1	6,20	-693,8	-3,31	958,6	4,57	-1035,2	-4,94	497,8	2,37	-1496,1	-7,13	497,8	2,37	-1496,1	-7,13
Dsc	213,2	1,02	-173,0	-0,82	53,0	0,25	-333,2	-1,59	5,7	0,03	-380,4	-1,81	5,7	0,03	-380,4	-1,81
ET	0,6	0,00	-7,0	-0,03	0,0	0,00	-7,7	-0,04	0,0	0,00	-7,7	-0,04	0,0	0,00	-7,7	-0,04
Жами	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,4	100	20975,38	100	20975,38	100		

2-расм. Кёппен-Гейгер таснифи асосида Жиззах вилояти ҳудуди бўйича 2041-2070 йй. (а, б, в) ва 2071-2099 йй. (з, д, е) иқлим даврлари учун иқлим турлари майдонларининг оптимистик (а, з), инерцион (б, д) ва пессимистик (в, е) сценарийлар асосидаги ўзгариш харитаси

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, ҳар икки келажак даврларида оптимистик сценарий бўйича (2-а ва з расмлар) ET – тундра иқлим зонаси майдони эътиборга олмайдиган даражада: унинг умумий майдони 0,6 км² ни ташкил этади. Инерцион ва пессимистик сценарийларга кўра (2-б, в, д, е расмлар), бу иқлим зонасининг вилоят ҳудудидан буткул йўқолиб кетиши кутилмоқда. Шу каби ўзгаришлар бошқа иқлим зоналари динамикасида ҳам ўз аксини топади. Масалан, Dsa, Dsb, Dsc каби иқлим зоналарининг майдони даврдан даврга тобора қисқариб боради. Аввалги иқлимий даврларда кузатилмаган BSh – иссиқ чала чўл иқлимнинг вилоят ҳудудида пайдо бўлиши ва BSk иқлим зонасига трансформацияланиши келажакда ҳам инерцион, ҳам пессимистик сценарийларда яққол кўринади. Айниқса, 2071-2099 йй. даври учун келтирилган пессимистик сценарий картасида, BSh иқлим зонаси вилоятнинг шимолӣ ва шимолӣ-шарқӣ қисмларини тўлиқ эгаллаши кутилмоқда.

Хулоса. Вилоят ҳудудида сўнги даврда иқлим зоналарининг тузилиши сезиларли қайта шакланган, яъни аридлашув ва термик юмшаш жараёнлари параллел кечиб, “иссик” арид субтиплар кенгайган, совуқ континентал ва тундра зоналари эса қисқарган. Сценарийли проекциялар бу тенденцияларнинг келгусида ҳам сақланиши, сценарий кескинлашган сари трансформация даражаси янада кучайишини кўрсатди.

Мазкур тенденциялар келгусида қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари ва экотизимларга салбий таъсир кўрсатиши табиий. Шу сабабли, иқлим ўзгаришига мослашиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Beck H.E., McVicar T.R., Vergopolan N., Berg A., Lutsko N.J., Dufour A., Zeng Z., Jiang X., van Dijk A.I.J.M., Miralles D.G. High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections // Scientific Data. – 2023. – Vol. 10. – Article 724. – DOI: 10.1038/s41597-023-02549-6
2. Haag I., Jones P.D., Samimi C. Central Asia’s Changing Climate: How Temperature and Precipitation Have Changed across Time, Space, and Altitude // Climate. 2019. Vol. 7(10).
3. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 2391 p.
4. Peel M.C., Finlayson B.L., McMahon T.A. Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification // Hydrology and Earth System Sciences. 2007. Vol. 11. – P. 1633–1644.
5. Rudolf Geiger. Klassifikation der Klimate nach W. Köppen // Landolt-Börnstein. – Berlin: Springer, 1954.
6. Alimkulov S., Makhmudova L., Talipova E. Assessment of climate change impacts on drought in Kazakhstan using SPI and SPEI // Watershed Ecology and the Environment. 2025. Vol. 7.
7. Wladimir Köppen. Das geographische System der Klimate // Handbuch der Klimatologie. – Berlin, 1936.
8. Sun Y., Chen X., Yu Y. Spatiotemporal characteristics of drought in Central Asia from 1981 to 2020 // Atmosphere. 2022. Vol. 13.

Suvonqulov S.S.¹, Mamirov H.A.¹, Akbarov F.N.¹, Xismatullin T.I.¹, Mustafoyev T.E.^{1,2}

¹H.M. Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti, ²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: ssarkorbek@gmail.com

SEVERTSOV MUZLIGIDA OLIB BORILGAN DALA TADQIQOT ISHLARINING NATIJALARI

Annotatsiya. Tadqiqotda Xonaqasuv daryosi havzasida 20.07.2025 y.-25.07.2025 y. sanalarida amalga oshirilgan gidrometeorologik ishlarning natijalari keltirilgan. Dala tadqiqot ishlari davomida vaqtinchalik ikkita kuzatuv punkti o‘rnatildi: muzlik yaqinida va daryoning quyi oqimida. Olingan gidrometeorologik qiymatlar statistik tahlil qilindi. Severtsov muzligining 1967-2024 yillardagi holati Corona hamda Maxar sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari orqali hisoblab chiqildi. Mazkur davr mobaynida Severtsov muzligining umumiy maydoni 32 % ga qisqargani aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Xonaqasuv havzasi, Severtsov muzligi, gidrologik post, avtomatik meteorologik stansiya, suniy yo‘ldosh, Corona, Maxar, suv sathi, havo harorati, suv harorati.

Суванкулов С.С.¹, Мамиров Х.А.¹, Акбаров Ф.Н.¹, Хисматуллин Т.И.¹, Мустафаев Т.Э.^{1,2}

¹Институт геологии и геофизики имени Х.М. Абдуллаева, ²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: ssarkorbek@gmail.com

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЛЕДНИКЕ СЕВЕРЦОВА

Аннотация. В исследовании представлены результаты гидрометеорологических работ, проведенных в бассейне реки Ханакасу с 20.07.2025г. по 25.07.2025г. В ходе полевых исследований в бассейне были установлены 2 точки наблюдения: возле ледника и ниже по течению реки. Полученные гидрометеорологические значения были подвергнуты статистическому анализу. Состояние ледника Северцова в 1967-2024 годах было рассчитано